

**IDEAŁ ANTYCZNY, CZYLI (JUGO)SŁOWIAŃSKI: POLACY JAKO
PÓŁNOCNA DIASPORA**

«THE ANCIENT OR YUGOSLAVIAN/SLAVIC IDEAL: POLES AS NORTHERN
DIASPORA»

by Monika Bednarczuk

Source:

Humanistic Review (Przegląd Humanistyczny), issue: 05 / 2008, pages: 65-78, on www.ceeol.com.

Monika Bednarczuk

IDEAŁ ANTYCZNY, CZYLI (JUGO)SŁOWIAŃSKI: POLACY JAKO PÓŁNOCNA DIASPORA*

Historia koła jest historią całego laickiego historycznego węzła!
Koło-trojańskie, to jest frygijskie, to jest dackie,
to jest słowiańskie... oto i wszystko¹.

Norwidowska identyfikacja kultury i dziejów starożytnej Grecji ze Słowiańszczyzną nie była koncepcją odosobnioną. Podobnych równań czy analogii warto poszukać także u twórców późniejszych. Pragnę zwrócić uwagę na nadzwyczajną popularność tematu jugosłowiańskiego w piśmiennictwie polskim okresu międzywojennego i rozpatrzyć owo zjawisko właśnie w kategoriach nawiązywania do starożytności², mimo iż znaczną część korpusu badawczego stanowią bynajmniej nie historiozoficzne w zamiarze ich autorów przewodniki oraz relacje z podróży. Warto bowiem spojrzeć na fascynację bałkańskimi Słowianami jako na próbę przezwyciężenia paradygmatu opartego na opozycji Wschód – Zachód, a dominującego od czasów Herdera w dyskursie „słowiańskim” i europejskim³.

Wielu autorów starożytnych, a także nowożytnych polityków i myślicieli podkreślało bierny i naiwny charakter ludu słowiańskiego, widząc w tym wyraz jego niewolniczej (barbarzyńskiej, niecywilizowanej, niższej) natury. Postrzegano Słowiańszczyznę wyłącznie przez pryzmat jej skłonności do uległości, związanej z preferowaniem przez nią rzemiosła rolniczego, a nie rycerskiego⁴. Mimo iż ro-

* Praca powstała w ramach projektu badawczego nr N 103 062 31/ 3814 finansowanego przez MNiSW. Dziękuję Monice Rudaś-Grodzkiej za cenne uwagi, a zwłaszcza sugestię użycia kategorii „diaspory” i wskazanie wypowiedzi Norwida, umieszczonej jako motto niniejszego artykułu.

¹ C.K. Norwid, *Proza. Część I*, w: *Pisma wszystkie*, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami kryt. opatrzył J.W. Gomulicki, t. 6, Warszawa 1971, s. 306.

² Idzie mi o „starożytność” inaczej rozumianą, niż przedstawia ją Maria Bobrownicka w szkicu *Modus vivendi kultury antycznej wśród Słowian Europy Środkowej*, w: *też, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych*, Kraków 1995 s. 101–110. Zajmuję się nie tradycją antyczną w kulturze Słowian, lecz pewnym fantazmatem starożytności słowiańskiej, sięgającej od Jugosławii po Polskę.

³ O aspekcie politycznym i genderowym fascynacji Południem zob. M. Bednarczuk, M. Rudaś-Grodzka, *W poszukiwaniu utraconej wielkości*, „Teksty Drugie” (w druku).

⁴ Problemy postrzegania Słowiańszczyzny omawiają Alina Witkowska (*Sławianie, my lubim sielanki*, Kraków 1972; *„Ja, głupi Słowianin”*, Kraków 1980), Maria Bobrownicka (*Antyteza słowiańsko-europejska. Z problemów stereotypu*, w: *Kategoria Europy w kulturach słowiańskich*, red.

mantycy zerwali z wizją pasywnej, sielankowej Słowiańszczyzny, uznając ją za tandetną i fałszywą, narzucony przez Herderowską ewaluację ludów Europy podział na Wschód i Zachód trwał, powielając nawet w swych rozmaitych przemianach czy formach teorię „środka” kontynentu jako „krajobrazu bez właściwości”, zmuszonego do określania się w opozycji do cywilizacji łacińskiej (zachodnioeuropejskiej) i/lub bizantyjskiej (rosyjskiej). Spojrzenie „środkowych” (środkowowschodnich) Słowian, głównie Polaków, na siebie zdeterminowane było zatem niekorzystnym dla nich pojęciem „środka”, trudnego do zidentyfikowania, a generującego rzekomo potężne różnice i asymetrie⁵. Efektem cywilizacyjnej kolonizacji „młodszej”, „ludowej”, niepiśmiennej, „gorszej” grupy przez zachodnie elity były kompleksy Słowian: zarówno kulturowe, jak też dotyczące przyrody, geografii, cielesności.

Lata międzywojenne odznaczają się nagłym przyplływem sympatii Polaków, szarpiących się pomiędzy Rosją a Niemcami, dla dotychczas marginalizowanych, zapomnianych narodów południowosłowiańskich. Publikowane są liczne relacje z wypraw, przewodniki, analizy geopolityczne, reportaże i felietony, a także wzmianki w tekstach poświęconych innym zagadnieniom, nawiązujące do wspólnoty losów i języków, przy tym zazwyczaj przyznające ludom Jugosławii wyższość pod różnymi względami i akcentujące konieczność popularyzacji owej wiedzy w szerszych kręgach społeczeństwa⁶. Uznanie dla bałkańskich nacji słowiańskich wydaje się „ponadpartyjne”: jednym głosem, choć przy użyciu nieidentycznej argumentacji, przemawiają antysemita i nacjonałista, zadrużanie⁷, reprezentanci katolickiej prawicy (Zofia Starowieyska-Morstinowa), liberałowie o sympatiach lewicowych (Ksawery Pruszyński⁸), pacyfiści (Józef Wittlin) i osoby niezdradzające swych zapatrywań (Stanisław Rospond, Halina Siennicka).

T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 13–19; *W kręgu słowiańskiego mitu* [1991], w: tejsze, *Narkotyk mitu...*, s. 7–19) oraz Monika Rudaś-Grodzka (*Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w wykładach paryskich A. Mickiewicza i powieściach J.I. Kraszewskiego*, „Konteksty” 2003, nr 1–2; *Europejska przygoda Słowian w świetle „Prelekcji paryskich” Adama Mickiewicza. Słowiańszczyzna zniewolona*, w: *Romantycy i Europa. Marzenia. Doświadczenia. Propozycje*, red. M. Piwińska, Warszawa 2006).

⁵ Zagadnienie to przedstawia szczegółowo M. Rudaś-Grodzka w studium *Europejska przygoda Słowian...*

⁶ By wymienić niektóre: (1) publikacje książkowe: T. Lubaczewski, *Jugosławia. Przewodnik z 90 ilustracjami*, Warszawa 1935; J. Wittlin, *Etapy. Italia – Francja – Jugosławia*, Warszawa 1933; S. Rospond, *Jugosławia (Z teki podróżnika i obserwatora), z ilustracjami i mapką*, Miejsce Piastowe 1935; H. Siennicka, *Uroda Jugosławii*, Warszawa 1936; Z. Starowieyska-Morstinowa, *Kamień i woda. Wrażenia z Jugosławii*, Poznań 1936; (2) artykuły prasowe dotyczące Jugosławii i związków polsko-południowosłowiańskich: W. Bazieli, *Chorwacki chłop-literat*, „Prosto z mostu” 1936, nr 24; J. Bielatowicz, *Zborowcy w Jugosławii*, „Prosto z mostu” 1936, nr 29; D. Ljotić, *Dialog z Żydem*, „Prosto z mostu” 1936, nr 36; J. Bielatowicz, *Refleksje z podróży na Bałkany*, „Prosto z mostu” 1936, nr 39; W. Gluck, *Skenderpasza Iliński w Herzegowinie*, „Prosto z mostu” 1936, nr 44; A. Nowaczyński, *Uroda Jugosławii*, „Prosto z mostu” 1937, nr 15–16; S. Szukalski, *Polskie konkursy pomnikowe (List do Jugosłowian)*, „Prosto z mostu” 1937, nr 21; W. Gluck, *Z tajemnic mennicy dubrownickiej*, „Prosto z mostu” 1937, nr 57–58; Anonim, *Poeci jugosłowiańscy w przekładach Marii Znatowicz-Szczepańskiej*, „Fantana” 1939, nr 1; a także komentarze do sytuacji politycznej na Bałkanach.

⁷ Poza Szukalskim, po latach powieli wątek polsko-południowosłowiański Antoni Wacyk, o czym dalej.

⁸ Relacja z pobytu w batalionie Thälmana podczas wojny domowej w Hiszpanii, publikowana na łamach „Wiadomości Literackich”, a potem przedrukowana w tomie *W czerwonej Hiszpanii* w 1937 r.

Najbardziej spektakularnym powodem apoteozy Południa jest NATURA, ujmowana jako „arcysłowiańska”. Odbicie czystości, świeżości, „młodszości” Słowiańszczyzny to m.in. rzeka Sava, która płynie nurtem „czystym i przezroczystym jak spojrzenie dziecka [...]”; nie lęka się skoku, tętni *młodym* życiem, szumi, pryka i pędzi, wciąż młoda, nowa i sił pełna⁹. Przepiękny opis Adriatyku dowodzi nie tylko preferowania Południa, wraz z jego cechami charakterologicznymi, lecz wskazuje także na zjawisko ideowego przybliżania czy zawłaszczania danego obszaru geograficznego:

Drogi jest nasz Bałtyk [...], ale *najdroższe*, niezapomniane pozostanie zawsze wrażenie gorącej, ciężkiej, omdlejącej fali *słowiańskiego morza* – Jadrana. Układając się miękko w ciepłym przegubie zatoki, spokojny i łagodny, jak dusza słowiańska, stroi się w słońcu we wszystkie barwy tęczowe: lśni rubinami zachodu, błękitem szafiru cejlońskiego, soczystym poblaskiem malachitu, akwamaryną, lazurem. Tygodniami senny i spokojny, dobrotliwie kołysze barką rybaka [...].

Lecz niechaj je podrażni burza północna, lub Jugo pustynne zbuntuje, uśpiona na dnie potęga skacze i zrywa się do boju. A wówczas biada śmiałkowi, który na drodze stanąć się poważy! Fala, niby szalony i oślepy olbrzym, toczy się po wzdętej toni [...], miecie statki o brzeg, rwie i kąsa skały. Wszędzie dojrzyś ślady tego morskiego szału – skaliste wybrzeże poszarpane jest w tysiące szczyrb i załomów, a wielkie, oderwane łądy, zabrane na wodę, niby branki wojenne, znaczą się miejscami na horyzoncie. Ale właśnie za to kochać cię trzeba, *morze słowiańskie* – za twą barwę, za ciepło, uśmiech twój, potęgę i namiętne gniewy... [...]. I za to, iż żywą cząstką jesteś *prastarej kolebki cywilizacyjnej świata*, która od niepamiętnych czasów karmiła ludy, nad nią pochylone (HS 239)¹⁰.

Ideałem piękna jest wybrzeże dalmatyńskie, dzieło rzeźbiarskie natury lub Boga – „przedziwna koronka skał, półwyspów, zatok”, zgromadzenie „*wszystkich ponęt tej ziemi*”, „czarodziejskie ogrody [...] zadziwiające niespodzianką tropikalnego przepychu” (SM 14). Ideałem jest górską wodą – cud świata: „błyszcząca jak srebro, pieniąca się jak szampan i jak szampan upajająca. Tak pięknych wód jak Jugosławia nie ma chyba żaden kraj” (SM 26). Ideałem, niczym „*klejnot bez ceny*”, szlachetny kamień, „królewski naszyjnik”¹¹, są jeziora Plitwickie, o niepowtarzalnym, nie-definiowalnym kolorze; sprawiające „wrażenie majaku”, których „przykuwające” piękno dostarcza doznań niemal epifanicznych¹²:

Pociągnąwszy tą farbą Plitwickie jeziora, zagubił widocznie *Stwórca* jego sekret, czy też raczej wyrzucił paletę, którą się posługiwał, żeby tym wodom zastrzec patent i wykluczyć wszelkie naśladownictwo! A może uważał, że jak na barwy ziemskie jest to barwa za ostra, że *niebaczenie zdradza sekret kolorystów niebieskich?*

Czasem tylko, wpatrzywszy się uważnie w wachlarz pawiego ogona, można by dostrzec coś podobnego: jakiś błysk głęboki, nasycony, nieuchwytny a przykuwający, metaliczny i miękki, jakąś

⁹ H. Siennicka, *Uroda...*, s. 32. Dalej jako HS i numer strony, lokalizacja cytatów bezpośrednio w tekście. Wszystkie podkreślenia w pracy, jeśli nie zaznaczono inaczej – M.B.

¹⁰ Por. opis żywiołowych, jak narody Południa, wód Krasu u Starowieyskiej-Morstinowej: „Czasami buntują się [...] ściśnięte, uwięzione, buchają nagle ze skalnych otworów burzliwymi kaskadami. Niecierpliwie tłoczą się w kamiennych gardzielach, wiercą w nich otwory, rzucają się na oślep srebrnymi pianami w ziejącą u stóp przepaść” (*Kamień...*, s. 29–30). Dalej jako SM i numer strony, lokalizacja cytatów bezpośrednio w tekście.

¹¹ Porównania takie są częstsze, np. Dubrownik jako „perła, opasana pierścieniem murów” (HS 241).

¹² Analogicznie pisze Siennicka o Lokrum, iż wita gości „co dnia zjawą swej zaczarowanej gęstwiny” – tutaj przeżywa przybysz ciągle epifanie, widząc choćby ogrody „pyszne”, „wspaniałe kwiaty” (HS 262, 265).

barwę, która napęlnia oko do głębi, nie zostawiając mu już żadnej tęsknoty, żadnego niepokoju. Wiemy, że *głębiej w tę barwę iść niepodobna*. [...]

I już rozumiemy niepraktyczną rozrzutność przyrody, utrzymującej te pozornie bezużyteczne obszary: wielki wapienny Kras to platynowy montaż jubilerski. W tym *olbrzymim montażu* tkwią jak klejnoty rzadkie wspaniałe i jak klejnoty bezużyteczne i zbyt kowne wody Vrbasu i Neretvy, wody Plitvickich jezior i wodospadu Plivy.

Ten olbrzymi, bezużyteczny kraj [...] ma *tylko jedno* – ale za to *najwyższe* zastosowanie z bytów ziemi – ma *cenę, wagę i wartość piękna doskonałego* (SM 34–35).

Owe cuda wynagradzają i równoważą jałowość i pustkę części terytorium Jugosławii (albo wzajemnie się warunkują). Im dalej od morza, tym mniej miękkości, relacjonuje publicystka: „jesteśmy od razu w olbrzymiej kamiennej pustyni, w kraju grozy, śmierci i dezolacji, w kraju bez legendy przeszłości i bez obietnic przyszłości”. Widać jedynie „bezludne, dzikie ziemie”, skały, bolesny prawie że fizycznie, nieludzki pejzaż, w którym z rzadka pojawia się „skrawek ziemi, wykradzonej śmierci”, z dziećmi lub pasterzami strzegącymi trzód przy wtórze okrzyków, mających w sobie „coś zupełnie pierwotnego”.

[...] wszystko jest ascetycznie szare, cały świat jeszcze niewykończony, niewytynkowany [...]. *Kamień jest tego kraju duszą i owocem*, kamień ciężki, masywny, nawet nie bardzo urozmaicony w kształcie [...]. To nie ziemia strojna w skały, to sam groźny *nagi szkielet ziemi, jej zebrowanie*, jej niczym nieosłonięte wiązanie (SM 19–21)¹³.

Obrazy te nie przypadkiem przypominają wizerunki antycznej Grecji, z jej skalistymi nieużytkami i świątyniami wyniesionymi, jak te w Jugosławii, nieomal wprost z podłoża: „wśród surowości nagiego, nieurodzajnego kamienia” „*zakwitła ta naga ziemia strzelistością greckich i rzymskich kolumn*” (SM 14):

[...] z szarego kamienia skał wyrastają [...] tak naturalnie, jak wyrasta barwny kwiat ze swej łodygi [...] Tu wszystkie budowle są tak konieczne. Tu procesem geologicznym wieńczyła ziemia szczyty wzgórz klasztorami i kościołami (SM 15).

Niemożliwość rozwoju rolnictwa i wczesnych form przemysłu mogła motywować antyczne społeczeństwa do zajęcia się filozofią, sztuką, literaturą. Nade wszystko zaś ukształtowanie krajobrazu zachęcało do naśladowania natury. „Rzeźba jest tą dziedziną sztuki, w której geniusz artystyczny starożytnych wypowiedział się najlepiej”¹⁴. RZEŻBA jest związana z architekturą, do której porównania się powtarzają (zebrowanie, tynkowanie, budowle). Toteż podkreśla się wrodzone „niezwykłe uzdolnienia do snycerstwa” (HS 90) tych ludów:

[...] czy na tej ziemi, w *starożytności*, zajmowali się ludzie *czymkolwiek innym niż rzeźbą*? Wszystko było im pretekstem do nadawania kształtu sztuki materiałom ziemi: śmierć i życie, groby i domy mieszkalne, zegary i studnie, dzbany i broń, pieniądze i klejnoty. Zdawało mi się, że nie umieli inaczej jak dłutem dotykać kamienia i marmuru.

Naprawdę, że *lepili nowe życie z gliny* ziemi i obdarzali je życiem nieśmiertelnym (SM 56).

¹³ Opis ów dotyczy głównie Hercegowiny, którą inny znawca Jugosławii nazwie „wielkim morzem kamieni [...]”. Obrazem dzikim, ponurym, ale jednocześnie w swej grozie wspaniałym” (T. Lubaczewski, *Jugosławia...*, s. 110).

¹⁴ K. Estreicher, *Historia sztuki w zarysie*, wyd. VI, Warszawa – Kraków 1984, s. 128.

Wszędzie w Splicie, którego widok to „cud”, „nierealne zjawisko” (HS 231), widać rzeźby stóp: mężów, dzieci, niewiast, obutych i bosych, oderwane, same: „Gdzie dążyły te stopy w tym ruchu pełnym wysiłku i tęsknoty? [...] Pociągnęły ich za sobą w drogę ku zdobywaniu wiecznie nowych, a prastarych kształtów *sztuki*” (SM 57–58). Sztuka, na równi z naturą, jest żywiołem południowosłowiańskim i starogreckim. Ucieleśnieniem bałkańsko-śródziemnomorskiego tudzież antycznego talentu rzeźbiarskiego oraz architektonicznego jest twórczość Ivana Meštrovicia, niegdyś bosego góralskiego pasterza, zasłuchanego w ludowy epos (bo i epos jest tutaj, jak w antycznej Grecji, żywy, SM 58). Z czasem ów samouk został uczniem Rodina, by wreszcie usamodzielnic się i wykształcić własny, eklektyczny styl. Polacy akcentują przejawianie się w jego pracach „słowiańskiej duszy”. Rzucają one „czar”; „religijny jest duch tej sztuki”; mauzoleum Cavtackiego to „wyznanie wiary” (SM 77). Te „bryły [...] porywają, są niemal nie z tego świata” (HS 92). Mniej znany, a świetny, jest Rosandić, którego rzeźby w brązie i marmurze także oddają „słowiańską duszę” (HS 139, 141). Obaj są nowożytnymi odpowiednikami Myrona, Polikleta bądź Fidiasza.

Według Józefa Wittlina niezwykłość sztuki Meštrovicia harmonizuje nie tyle z urodą pejzaży bałkańskich, ile z doskonałym pięknem ciał autochtonów. Wystarczy odwiedzić wystawę twórcy, by „poznać to, co jest duszą południowych Słowian. Odwieczne *zagadnienie stosunku duszy do ciała nigdzie może nie znalazło tak wymownej odpowiedzi, jak w tych milczących rzeźbach*” – konstatuje¹⁵. CIAŁO *homo balcanicus* stanowi kolejny argument na poparcie jego związku z antycznymi Grekami. Najdobitniej zależność ową wskazał autor *Soli ziemi*, toteż przytoczę jego dłuższą a symptomatyczną wypowiedź:

Mógłbym zaryzykować twierdzenie, że Jugosłowianki – to najpiękniejsze kobiety świata [...] *Harmonijne rysy twarzy, zgrabne tułowie, wytworne ruchy i piękne, melodyjne głosy* – oto co w Zagrzebiu i w miejscowościach dalmatyńskich prześladuje wrażliwego podróżnika na każdym kroku i napełnia go otuchą w przyrodniczą wartość rodzaju, do którego należy. Podczas gdy w krajach Europy środkowej kobiety nadrabiają brak urody krygowaniem się, mizdrzeniem, nadużywając szminki i kredki i naśladowując obroty gwiazd filmowych, tamte, Jugosłowianki, zachowują *naturalną prostotę*, a piękność ich ciała przydaje im uduchowienia. *Nigdzie może nie spotyka się takiej doskonałości, niemal klasycznej w budowie ludzkiego ciała, takiej pełni i harmonii linearnej*. W tym kraju nos ludzki osiąga maksimum proporcji, a osadzony jest między oczyma o pełnym blasku i kolorze, między oczyma tak dużymi i słodkimi, jakby i one były owocami Południa. [...]

Kiedy byłem w Raguzie i przechadzałem się skalistym brzegiem morza, gdzie rosną agawy i kaktusy, w rozgrzanym do obłędu powietrzu majaczyły mi się ciała tak pięknych dziewcząt i młodzieńców, iż zdawało mi się, że miłość jest specjalnością Raguzy, że tylko tutaj mają ludzie prawo ją wykonywać, *jak ongiś na Cyterze*. A te piękne kobiety i ci szlachetni młodzieńcy wydali mi się, jakby umyślnie stworzeni do tego, *niby kapłani Wenery*. To doskonali artyści miłości, wobec których my, inni, jesteśmy niegodni tej wielkiej gry. Jesteśmy tylko dyletantami, jeśli nie fuzzerami.

[...] *Ten kraj graniczy z Grecją, a ciała tych ludzi graniczą z greckim ideałem piękna*. [...] Piękno tych ciał można jeszcze lepiej zrozumieć poprzez marmury i brązy Meštrovicia lub na odwrót (JW 159–161).

Typ Dalmatyńczyka to „jeden z najpiękniejszych w Jugosławii: smukły, bardzo wysoki, szeroki w barach, długowłosej o regularnych rysach, bujnej czuprynie

¹⁵ J. Wittlin, *Etapy...*, s. 162. Dalej jako JW i numer strony.

i wspaniałych zębach stanowi ten Słowianin przymorski mieszaninę najpiękniejszych pierwiastków, przyjętych z krwi Rzymian, Greków i Włochów” (HS 293). Potomek najlepszych ludów starożytnych zadawała się winem i chlebem, a obok talentu artystycznego posiada „skarb nieporównany – radość życia, słoneczność psychiki i twórczości”; jest wrażliwy, bohaterski, demokratyczny (HS 294). Dalmacja uważała się wszak za naturalną i faktyczną spadkobierczynią oraz współtwórczynią antyku i renesansu¹⁶. Naturalne dla cudzoziemca w takiej konfrontacji jest poczucie bycia gorszym, warunkowane innymi niż kompleksy zachodnioeuropejskie przyczynami, lecz nie mniejsze. Przeto „najlepiej nie zwracać na siebie uwagi” (JW 162).

Człowiek z Północy, skłonny do samokrytycyzmu, rychło paść może w tym kraju ofiarą tego, co prof. Adler nazwał [...] *Minderwertigkeitskomplex*. Może się poczuć *stworzeniem niedokończonym, niedociągniętym, śmieszną i litości godną karykaturą stworu, którym mógłby być, gdyby bogowie słońca, morza, zdrowia i wesela byli łaskawsii* (JW 160).

Dostrzeżenie „niedokończenia” swej istoty przez siły wyższe prowokuje pytanie o powód niesprawiedliwego rozdzielania darów natury pomiędzy reprezentantów jednej „rodziny”:

[...] jak wytłumaczyć zagadkę: dlaczego w pewnych stronach świata udają się same dorodne, zrałe, dostałe okazy gatunku *homo sapiens*, a w innych przeważnie są już zdegenerowane? Czemu przypisać krzywdę, że tylko na pewnych odcinkach naszej matki-ziemi koncentruje się i uroda ludzka, i piękno przyrody? Czemu *my, na Północy, mamy nie tylko zaflegmione głosy, ale i zaflegmione dusze*, chmurne i nieprzystępne, a oni, *Słowianie Południa, śpiewają nawet wtedy, gdy płaczą?* [...] Istnieją narody uśmiechnięte nawet w nieszczęściu i narody wyglądające jak *senne upiory* (JW 161–162).

Zachwyt nad urodą mieszkańców południowych krain powoduje lub wzmacnia przekonanie o ogromnych brakach, nie tylko fizycznych, własnego narodu, ale zarazem owe „zaflegmione głosy” i „dusze, chmurne i nieprzystępne” określają wszystkie nacje Północy, również te funkcjonujące w innym paradygmacie jako zachodnioeuropejskie. I one, dotychczas uznawane za „lepsze” od polskiej, bo sprawniej zorganizowane, bogatsze, wykształcone, w zestawieniu z południową doskonałością zdradzają równie wielkie braki. Wszyscy na Północy są „sennymi upiorami”.

Podobnie i jednocześnie inaczej widzi zagadnienie południowosłowiańskiego ideału Ksawery Pruszyński, dla którego istnieją dwa punkty odniesienia: zachodni (niemiecki), identyfikowany z cywilizacją wysoko rozwiniętą, kulturą, sztuką, nauką, oraz południowy, tożsamy z pierwotnym, „młodszy” cywilizacyjnie ludem rodem z pism Herdera. Oba są niedościgłe dla typu „środkowoeuropejskiego”, zawieszono go w limbo; typu już nie barbarzyńskiego, nie radosnego, bo „skażonego” bakcylem kultury zachodniej, a jeszcze nie tak wyspecjalizowanego, spóźnionego względem niej, skazanego na mierność, rychłą zagładę i brak satysfakcji. Po wizycie w batalionie Thälmana w Hiszpanii napisze reporter:

To najlepsze wojsko. Przynosi ono głęboką chwałę swej rasie. [...] Przez skórę tego żołnierza czuje się *intelektualistę*, człowieka wykształconego. Będą grali w kantynie Szopena i Mozarta, i Griega. Wykupią wszystkie płyty gramofonowe z klasyczną muzyką w Madrycie. Mogliby być z tych

¹⁶ M. Bobrownicka, *Modus vivendi kultury antycznej wśród Słowian Europy Środkowej*, s. 107.

ludzi profesorzy uniwersytetów, wykładowcy, erudyci, choć nic o tym teraz nie mówią, a tylko każde ich odezwanie się o najprostszych rzeczach jest jakieś odważne i mądre. [...] Żołnierz niemiecki czyni wrażenie maszyny mądrej, sprawnej, cudownie opanowanej. *Jugosłowianie* czynią wrażenie *wspaniałej ludzkiej bestii* [...] żołnierz *półprymitywny*, radosny w mordowaniu, łowiecki, *wypełniony niespilowanymi cywilizacją instynktami*¹⁷.

Konstatacja ta potwierdza żywotność kolonizacyjnego zachodnio-oświeceniowego podziału. Południowi Słowianie to masa wciąż „młodsza”, dopiero co wyrosła z dzieciństwa, nieporadności i dzikości: „Niemcy to korpus oficerski, [...] elita polityczno-intelektualna [...] Jugosłowianie to coś młodego, co jeszcze przedwczoraj zdawało się chodzić na czworakach i chleptać świeżą krew” (KP 255). Tymczasem przybysze z Europy Środkowej pozbawieni są zarówno pierwotnej „radości zabijania” ich południowych pobratymców, jak i opanowania oraz doskonałości technicznej Germanów. Brak im cech wyróżniających. Są bez właściwości, zupełnie jak centralne równiny nadwiślańskie, jak wspomniany mazowiecki piasek, toteż najprędzej znikną z pól bitewnych i z historii:

Cóż, nasi jasnowłosi Słowianie. Coś, co *nie jest jeszcze* niemiecką mądrością, a *nie było nigdy* serbską zażartością! Coś, co okrutne, będzie tylko ponure. Waleczne nie będzie mądrym. Coś, co jednym tylko najwięcej będzie znaczyło swój przechód tędy: ścieleniem swych trupów. [...] Użyźnicie te jałowe i dalekie grunta, ten piach, pod wierzby tylko, jak na Mazowszu, zdatny, biedną mierzwą własnych ciał (KP 255).

Rzecz jasna, nie wszystkie bałkańskie krainy są podziwiane i doskonałe. Na pierwszym miejscu znajdują się Serbia i Chorwacja. Bośnia wraz z Sarajewem funkcjonują w pewnym sensie poza południowym paradygmatem, poza dyskursem słowiańskim. Wittlin pisał przecież bez litości: „nigdzie [...], z wyjątkiem może Sarajewa, nie widziałem wystających kości policzkowych, ani skośnych, w głębi orbit schowanych oczu, ani obrzękłych warg, ani groteskowych nosów, ani krzywych nóg...” (JW 159). Sarajewo jest w oczach podróżników albo oazą Wschodu, traktowanego jako egzotyczny, barwny Orient (Lubański), choć mniej atrakcyjny niż lud i teren „czysto” słowiański, albo dowodem niemożności pogodzenia religii oraz systemów społecznych i zapowiedzią nieuniknionej wojny europejskiej, gdyż utożsamia się „wschodniość” azjatycko-islamską z bolszewizmem (Starowieyska-Morstinowa)¹⁸.

¹⁷ K. Pruszyński, *W czerwonej Hiszpanii*, Warszawa 1997, s. 254–255.

¹⁸ W odczuciu autorki *Kamienia i wody* Sarajewo to „turecczyzna”, kwefy, wspomnienie Zosi Boskiej, historii Chocimia i Wiednia. To przepych, lenistwo i dostojeństwo Wschodu, kawiarnie, szachy, warcaby oraz tkactwo; prawosławie, katolicyzm, judaizm i islam, a zatem „skrzyżowanie kilku światów” (SM 97). Melanż etniczny, spojony chwilowo jednym językiem wywołuje refleksję o roli i źródłach konfliktów: „tu jesteśmy u dna różnic dzielących ludzi najbardziej zasadniczo, tu jesteśmy u dna sarajewskiego niepokoju [...] ten niepokój jest niepokojem religijnym” (106). „Tu w algebrze sarajewskich symboli religijnych wyczytaliśmy już wyraźnie, że nie ilość armat, nie różnorodność gazów, nie chytrłość dyplomacji, zapewniają zwycięstwo kierunkom ludzkich wierzeń i kultur, lecz że jedyną i wyłączną ich siłą jest właśnie wiara, moc przekonania, moc ideowej ekspansji” (112–113). Według niej gwiazda pięcioramienna jest groźna i złowroga. Niszczy fanatycznie kulturę i sztukę, indywidualność, uduchowioną materię, które zamierza „zastąpić bezdusznym kółkiem zmechanizowanego kolektywu!”. Autorka łączy islam z bolszewizmem. Ma wizję pożaru (komunistycznego) kontynentu w wielokulturowym mieście, który uznaje za próbkę Europy i świata skazanego na starcie przeciwstawnych mocy „w decydującej i już rozpoczętej rozprawie gwiazdy i krzyża” (115, 116). Jednak dla innego obserwatora panowanie muzułmańskie zakończyło się bezpowrotnie (zob. W. Gluck, *Skenderpasza Iliński w Herzegowinie*).

Natomiast niezaprzeczalnie prawdziwe, czysto słowiańskie są Dalmacja i Chorwacja, rejony najwierniejsze wspólnej tradycji i skupiające uwagę polskich komentatorów. Tutejsze pieśni ludowe są „*najpiękniejsze z całej Słowiańszczyzny*” (HS 258). Chorwaci są silnie przywiązani do narodowych ubiorów; każda parafia ma własne desenie, rysunki, barwy. Dla Siennickiej już chusty to materiał na książki: zmarszczki, plisowania, kolory, akordy barw. Entuzjazm przybyszy wzbudzają wieśniaczki w Zagrzebiu, piękne i pielegnujące folklor:

Dorodne i zręczne, z wdziękiem obnoszą na głowie przetaki z zielenią [...]. Zdają się one na asfalcie miejskim jakimś *wtargnięciem zaginionej pogańszczyzny* w granice naszej współczesności. Turysta [...] olśniony, oczarowany, wpada w szal fotograficzny, niepomy, że klisza niezdolna jest oddać tej gamy barw i odcieni (HS 76).

Zagrzeb dla Wittlina to piękne miasto, równie radosne jak chorwacka wieś, a przerastające pod wieloma względami Warszawę, ironicznie i pozornie „niewymienianą”:

W mieście, którego nie porównujemy, powietrze jest jakby przesycone czymś, co pachnie katastrofą, zbrodnią, nieszczęściem. Być może, że w Zagrzebiu też czasem ktoś kogoś morduje, okrada [...] jednak życie uliczne, te roześmiane, pogodne, inteligentne twarze [...] wskazywałyby raczej na powszechną, choć spokojną i wytworną radość życia (JW 158–159).

I mimo że w niektórych dziedzinach istota słowiańskości bywa zatarta, jak w pozostającym pod wpływem francuskim malarstwie, „[j]est to objaw [...] przejściowy; dusza południowych Słowian świeża i bezpośrednia, wszechstronnie utalentowana, nasączona wielowiekową *tradycją antyku* i Wschodu, zasilana podniętą czarodziejskiego pejzażu i egzotyki ludu¹⁹, otrząśnie się w końcu z bezpłodnego mędrkowania i *odnajdzie niezawodnie swoje własne, rasowe oblicze*” (HS 89). To wzór dla Polaków, szansa ich „uzdrowienia”, również „ideowego”. Jak (nieco wprawdzie ironicznie) wzywał rodaków Adolf Nowaczyński:

Na Zachód tedy pod żadnym pozorem w tym roku. W zamian za to na Jug, na Południe! I to dobrze by było demonstracyjnie i masowo. To będzie najmańdrzejsze sprezentowanie i wylegitymowanie się naszą *słowiańską solidarnością*. Krociowy exodus Sarmatów nad Jadran [...]. Niech tam idą pociągi za pociągami. [...] I niech z tych pociągów wysypią się tysiące tysięcy tych, co spragnieni *Słońca, Zdrowia, Piękna*. Niech tam począwszy od maja zaczną brzmieć polska mowa wszędzie – wszędzie po tych cudownych miastach, miasteczkach, zamkach, ruinach, kościołach, ogrodach, parkach, drogach, szosach, uzdrowiskach, kąpieliskach, plażowiskach. Niech *bladzi ludzie z Północy*, z Judosławii, zapelniają całe Przymurze piaszczyste Jugosławii i niech tam nabiorą rumieńców, zdrowia, krzepy, optymizmu i *joie de vivre*. [...] tam, gdzie Piękno i... Pogoda podały sobie ręce, żeby stworzyć na ziemi raj, dosłownie raj²⁰.

Wielorakie zalety i przewagi bałkańskich „krewnych” powodowały, iż odżyła idea złączenia Słowian. Podkreślać poczęto „swojskość” wzajemną, więzi i analogie między rozdzielonymi mocarstwem habsburskim nacjami słowiańskimi i wskrzeszać nadszarpniętą przez obcy etnicznie wtęt nić łączącą Północ z Południem²¹. Istotnym

¹⁹ Utożsamianie „ludu” z „narodem” wśród Słowian ma długą tradycję. Zob. M. Bobrownicka, *Słowiańskie spory o model narodowej kultury*, „Ruch Literacki” 1993, z. 3, zwł. s. 194–197.

²⁰ A. Nowaczyński, *Uroda...* Dalej jako AN i numer strony.

²¹ Władysław Schwarzburg-Günther wita pracę Rosponda jako „przyczynek twórczy w pracy nad zbliżeniem obu słowiańskich narodów”, ukazanie „uroku Południa” „Słowianom Północy”, złączonym

tego elementem są dostrzegalne w języku wspólne korzenie. Język „budzi w naszej podświadomości uśpione wspomnienie pogańskiej, wspólnej dawności. Wieje od tej mowy wichrem górskim i junactwem, zapachem miodnych kwiatów i *tesknotą słowiańską*, słyszysz w niej szczęki mieczów o stal puklerzy, pogańskie pieśni i zakłęcia” (HS 55). Kluczowe są również paralele dziejowe²², uzmysławiające podróżnikom, iż:

[...] to, co się widziało, to nie był tylko interesujący teren turystyczny, ale *kraina braci*, z którymi nas łączą jednakże cele, świętości i ukochania. Tak samo jak oni miłujemy ziemię naszą i pragniemy na niej pracować w pokoju, tak samo drogi nam jest nasz język i obyczaj narodowy. Miłujemy pokój, ale nie damy zdeptać piędzi ziemi rodzonej; droższą też nad wszystko jest nam wolność [...].

[...] Zarówno my, Polacy, jak Jugosłowianie, braliśmy przez ciąg stuleci w piersi nasze, niby święty Sebastian, wszystkie strzały z kołczanu *azjatyckich* najeźdźców. Krwawiąc, broniliśmy długo ciałami naszymi cywilizacji i wiary. [...] A gdy wybiła godzina sprawiedliwości dziejowej, uwieńczył nas Bóg jednocześnie koroną zwycięstwa i wolności, dając nam *wspólną godzinę zmartwychwstania* (HS 356)²³.

Austria z jednej strony, a islam (turecki) z drugiej przez wieki tłumili świadomość Słowiańszczyzny bałkańskiej, tak jak świadomość Polski usiłowano zniszczyć przez próby germanizacji lub zapędy imperialistyczne ambiwalentnie traktowanej Rosji. Rosja bowiem to Słowianie „zazjacenty”, zorientalizowani, wrodzy tradycji łacińskiej i antycznej. Z Rosją wiązano żeńskie walory: wrażliwość, łagodność, subtelność, skłonność do hysterii, chwiejność emocjonalną, koncentrację na zagadnieniach duszy. Odczytana przez ten pryzmat cywilizacja zachodnia, a także południowa jest „typem przenikającym, ekspansyjnym, posesywnym”, rosyjska zaś – „absorpcyjnym”, pochłaniającym, „poddającym się”²⁴. Słowiański *homo balcanicus* pozostał „męski”: silny, prężny, praktyczny, trzeźwy, waleczny, daleki od mistycyzmu, niezdecydowania czy „zniewieściałości” (HS 143, KP 255).

Jeden więc sposób apelowania o wzorowanie się na nich, sposób argumentacji na rzecz paradygmatu południowosłowiańskiego – to akcentowanie jego męskiego

z tamtymi „istotą [...] s ł o w a, które się rodzi ze wspólnej nam S ł o w i a ń s k o ś c i” (*Przedmowa* do: S. Rospond, *Jugosławia...*, s. VIII).

²² Zob. W. Gluck, *Z tajemnic mennicy dubrownickiej*, a zwłaszcza pełne szczegółów dzieło Stanisława Rosponda, obfite w detale dotyczące przypadkowych i zamierzonych kontaktów polsko-południowosłowiańskich. Niestety, „przeładowane i zacytowane” „tomisko” Rosponda, w ocenie Nowaczyńskiego (i, jak można przypuszczać, części potencjalnych czytelników-turystów), nie wytrzymało porównania z „pełną wdzięku” „propagitką” pióra Haliny Siennickiej. W recenzji *Urody Jugosławii* pisał bezlitośnie publicysta, iż „to przedostatnie [...] mogło raczej zniechęcić i odstraszyć. Ciężkie, zakalcowate, krakauerskie, studencko-belferskie, [...] przeładowane najtańszą z kopy książek pobraną erudycją historyczno-literacką, z kupą cytów i wierszydeł, z poetyczno-pejzażowymi «wzłotami» autora na poziomie komiwojażera z księgarni uniwersyteckiej, miejscami trywialne, w ensembli nudne jak flaki z olejem. Bakałarz nawet pod lazurowym niebem czy na szczytach Łowczanu pozostaje bakałarzem i zdolen jest obrzydzić amatorom turystom nawet cud jezior Plitwickich, jeżeli przy tej okazji recytuje co o nich gdzie zrymowano, lub odkrywa, że tu był... raz T.T. Jeż... Straszliwy i odstraszący jest taki *homo galileus (species belfrica)*, gdy wpada w trans zachwyty i gdy zamiast podróżować po Polesiu lub Pokuciu puszcza się i rozpuszcza elokwencję z egzo(bałkańskiego)”.

²³ W zależności od opcji światopoglądowej azjatyccy najeźdźcy to Turcy czy Mongołowie, ale też bolszewicy.

²⁴ Zob. W. Stiepanienko, „*Kobiecość*” i „*męskość*” w *postrzeganiu kultury sąsiadów*, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2, s. 77; R. Dmowski, *Myśli nowoczesnego Polaka* [1902], wpraw. N. Tomczyk, wyd. 11, Wrocław 1996, s. 41–60; M. Bierdiajew, *Nowe średniowiecze*, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 140–145.

potencjału. Po odzyskaniu niepodległości w miarę zaostrzania się klimatu społeczno-politycznego mnożą się w prawicowym piśmiennictwie polskim odniesienia do Słowiańszczyzny starożytnej oraz wczesnośredniowiecznej, koczowniczej, grabieżczej, zaczepnej, głównie południowej²⁵. W kolonialnym rozumieniu kategoria „słowiańskości” oznacza wielomilionową rzeszę przeznaczoną do połączenia i „zbawienia” reszty kontynentu. Rozkwita przeto w połowie lat trzydziestych kolejna wersja mitu słowiańskiej misji²⁶ – idea imperium słowiańskiego, sięgającego nawet od Bałtyku po Morze Śródziemne²⁷, najchętniej pod przywództwem Polski, dla której asumpt stanowi wspomnienie jej niegdyśjszej mocarstwowej pozycji²⁸. Słowianin wszak to człowiek, który potrafi „walczyć o miejsce pod słońcem” – „Rusin” stworzył imperium, a Serb zjednoczył narody południowe²⁹. W tym ujęciu nie różni się raczej poszczególnych grup etnicznych, upatrując w nich wcielenia po prostu „słowiańskiego” ducha, jak dzieje się to w poezji, oddającej „poczucie trójjedności państwowej” (niczym trójjedność polska po zaborach). „Serbska «cyrylica»”, „łacińska chorwackość”, i „śpiewne słoweńskie narzecze” jednakowo wyrażają „namiętne umiłowanie pięknej «domowiny»”³⁰.

Słowiańska zbiorowość reinterpretowana przez radykalny nacjonalizm reprezentuje patriarchalny system wartości, którego logiczną konsekwencją jest renesans grup męskich, w tym reliktywów w postaci „zadrug”, czyli domostw wspólnych dla całego rodu, rządzonych przez obieralnego „starostę”, które istnieją przecież wciąż w Bośni i Serbii (HS 53). Zadrugi mogłyby rozwiązać problem słabości i niedojrzałości międzywojennych Polaków:

²⁵ Zob. przekazy Prokopa z Cezarei i Pseudo-Maurycego w: G. Labuda, *Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych*, Poznań 1999. Por. T. Lubaczewski, *Jugosławia...*, s. 30–37.

²⁶ O wcześniejszych pisze Barbara Czapik w studium *Dwa warianty mitu (idei) słowiańskiej misji – romantyczny i awangardowy*, „Ruch Literacki” 1993, z. 3, s. 207–216.

²⁷ „Polska musi stworzyć barierę od Bałtyku do Śródziemnego Morza. [...] ogarniać północ i południe” (J. Danar, *Europa Środkowa a Polska*, „Falanga” 1938, nr 43; por. tenże, *Polska Trzech Mór*, „Falanga” 1938, nr 42).

²⁸ Zob. J. Bielatowicz, *Refleksje z podróży na Bałkany*; S. Szukalski, *Ku Sławii przez Unię Młodych*, „Kraak” 1937, nr 1; W. Biegański, *Problemy sztuki narodowej*, Warszawa 1937, s. 16; *Zasady Programu Narodowo-Radykalnego*, oprac. B. Piasecki, Warszawa 1937, s. 15–16; W. Gluck, *Z tajemnic mennicy dubrownickiej*; W. Staniszkis, *Tworzymy styl nowej Polski*, „Falanga” 1938, nr 46; J. Stachniuk, *Mit słowiański* [1941]. Poza *stricte* politycznymi postulatami pojawiały się „kulturowe”: „jasnym jest, że Słowiańszczyzna nie odegrała jeszcze wielkiej swej roli w układzie sił politycznych świata, a żeby ją odegrać, musi być duchowo jak najbardziej zjednoczona” [Anonim, *Poeci jugosłowiańscy...*]. Stach z Warty (Szukalski) proponował, aby odtworzyć pierwotny język Słowian i ich wspólnotę. W jego „dziejwie” *Kraak, syn Ludoli* (Katowice 1938) naczelną funkcją przypada kowalowi Ludoli, który wykuwa serca Młodzi, oraz poecie Bajbajocowi, który „będąc nieśmiertelnym, nie pomni, gdzie i kiedy się rodził, lub który kraj i który ze Słowiańskich narodów jest jego, mowa zaś jego ma przeciągliwe brzmienie Rusów. Nie rozumie, co znaczą słowa Ukraina, Polska, Serbia czy Czecha. Pyta się – bo nie tutejszy, nie dzisiejszy – jaki wróg jego lud porozrywał takimi nazwami. Śpiewa o bohaterach i Bogorłach, zowiąc ich po imieniu lub siole, lecz nigdy po narodowości. Przemawiając do Młodzi ludu, podnieca zapał słuchających, a poszczególnym z niej młodzieńcom wytyka ich bohaterskie cechy i skłonności heroiczne [...] kiedy wszystkie części rozwalonego posągu Światowieda i ludy sławiańskie będą złączone, Białorzeń ponownie zawisnie ponad nimi, gotów do dalszych sprawunków, a Bajbajoc siądzie se u stóp Boga Jedności, by nadal plechy wieść o wielkości Sławian, o ich zgodzie w wierności wzajemnej” (s. 10–11).

²⁹ A. Wacyk, *Mit polski. Zadruga*, Wrocław 1991, s. 31 (przy czym Rusin tutaj jest szeroko pojmowany).

³⁰ Anonim, *Poeci jugosłowiańscy...*

Członkami ich byli wolni, dorośli mężczyźni [...] Zamieszkiwali zwykle razem, w osobnych osiedlach, wznoszonych w miejscach nadających się do uprawiania przemysłu, często z dala od miejsca swego pochodzenia. Żyli bez kobiet – tworząc rodzaj bractwa, zakonu rządzącego się własnym prawem zwyczajowym³¹.

Publicyści „Prosto z mostu” podkreślają wspólny obu państwom „problem żydowski”, potęgę „zborowców” Dymitra Ljoticza oraz sympatię polityków i społeczeństwa Jugosławii dla Polaków, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego³². Rewolucyjne nastawienie „młodego, entuzjastycznego, rosnącego, nowoczesnego”, życzliwego polskim narodowcom ruchu wywołuje podziw Jana Bielatowicza, dostrzegającego w aktywistach, ścierających się krwawo z lewicą³³, szansę zarówno dla Jugosławii, jak też przyszłej kooperacji nacjonalistów słowiańskich, konkurencyjnej wobec kulturowej i militarnej przewagi państw zachodnich³⁴.

Drugi sposób legitymizacji tezy o słowiańskiej wyższości i przesuwania osi wyznaczającej rodzaj (samo)definiowania polega na nawiązywaniu do jugosłowiańskiego podania o trzech braciach: Lechu, Czechu i Mechu, którzy na Południu tęsknili do Północy, do krainy przodków. Pożegnawszy przeto swą siostrę Tugę (Smętnicę), która płakała przy rozstaniu, wręczyli jej miecz i obiecali powrócić „silni i potężni”:

Strzegła Tuga miecza rodowego i nie pohańbiła go nigdy. Mieczem tym poraziła odwiecznego wroga i wstała wolna, w siły krzepnąca.

Wróci, Tugo, brat twój – z dobrej woli i szczerego serca (HS 357).

W tej interpretacji Jugosławia jest kobietą oczekującą powrotu rozdzielonych braci – Słowian północnych, wyrzuconych niejako do zimnego, obcego czyścica, pozostających w stanie zawieszenia pomiędzy wrogimi siłami, albo zupełnie obcymi, albo „słowiańskimi” inaczej (Rosja). Żeński potencjał południowych pobratymców równie dobrze sankcjonuje, uzasadnia potrzebę zespolenia się diaspory polskiej z południową macierzą, jako iż ona trwa w smutku. Diaspora, oderwana od korzeni i pierwotnego, antycznego, tam wciąż żywego ideału, do którego pragnie powrócić, jest równie wyteśniona przez pozostawioną, samotną Tugę. Zjednoczenie nada północnym „upiorom” właściwości idealne; pozwoli powrócić do tradycji oraz potęgi przodków. Siostra-Jugosławia czeka na braci z Północy, bo tylko z nimi może być szczęśliwa. Słowiańska wersja kosmogonicznego mitu ma wyraźny wydźwięk

³¹ S. Niewiadomski, *U źródeł dawnej cywilizacji polskiej*, „Prosto z mostu” 1938, nr 38. Do starsłowiańskich wspólnot rolniczo-rycerskich nawiązywali już poprzez nazwę ruchu zadrużanie.

³² D. Ljotić, *Dialog...*; J. Bielatowicz, *Zborowcy...*; tenże, *Refleksje z podróży...* Szukański z kolei ostro zareagował na postępowanie jury wobec Augustinicia, który zdobył I nagrodę w konkursie na pomnik marszałka Piłsudskiego, lecz jego projektu nie zakwalifikowano do wykonania [„*Polskie konkursy*” pomnikowe...].

³³ Wittlin natomiast, niechętny antysemickim polskim radykałom, nie dostrzegł zbytniego upolitycznienia: „Mieszczańska młodzież Zagrzebia nie robi wrażenia dziczy, mimo że uprawia sporty i prawdopodobnie – politykę. W całej Jugosławii nie widziałem ani jednej czapki korporanckiej, mimo że ten kraj posiada trzy uniwersytety i cały szereg szkół wyższych” (159).

³⁴ Jak wiadomo, antyokcydentalizm cechował nie tylko Polaków i Rosjan. Zob. J. Rapacka, *Uwagi o kształtowaniu się antyokcydentalizmu serbskiego*, w: *Kategoria Europy w kulturach słowiańskich*, s. 125–131. Doniosłe znaczenie mają analizy Ivana Čolovicia, wskazującego kultywowanie do dziś określonych „etnomitów politycznych”, szczególnie mitów czystości, ludowości, związku z ciałem matki-Ziemi i Bogiem, wierności przodkom (nieskażona Serbia wobec zepsutej zachodniej Europy). Zob. *Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej*, przeł. M. Petryńska, Kraków 2001, s. 18–60.

plciowy: siostra-kobieta tylko z mężczyzną może cieszyć się pełnią; nie „splamiła” honoru rodziny ani z obcym muzułmańskim Turkiem, ani z germańskim Habsburgiem³⁵.

Ideał (jugo)słowiański próbowano kreować i realizować w różny sposób. Wyraźna jednak jest podkreślana kilkakrotnie konkurencyjność osi „równoleżnikowej” (z antyokcydentalizmem i kompleksami zachodnioeuropejskimi) wobec osi „południkowej”, stanowiącej inny typ kompensacji dla „Środkowoeuropejczyka”³⁶, teraz zrównanego na podstawie wspólnej „niedoskonałości” z Zachodem, dotąd odmawiającym Słowianom prawa do miana równouprawnionego „narodu” czy „cywilizacji”. Odkrycie i przyjęcie takiego punktu odniesienia zmienia radykalnie układ i unieszkodliwia dominującą dotąd „spektropoetykę okcydentalną”³⁷. Dzięki temu – acz przy odmiennej argumentacji – można uznać całą Północ za „gorszą” od antycznego (antybizantyjskiego), „oryginalnego” Południa, które może ona jedynie naśladować. Polakom, skazanym na *sui generis* długotrwałą „zapaść” środkowopółnocną, perspektywa ta dostarcza zaś powodów do nadziei i radości z przyszłego, triumfalnego zjednoczenia ze słowiańskim, starożytnym wzorcem. Nadziei nie do przecenienia w obliczu pogłębiających się międzywojennych kryzysów.

THE ANCIENT OR YUGOSLAVIAN/SLAVIC IDEAL: POLES AS NORTHERN DIASPORA

Summary

The article deals with the Polish fascination with Yugoslavia in the 1930s. Catholics pacifists, liberals as well as nationalists representing different parties shared that enthusiasm for southern Slavic nations, yet, for various reasons. Generally, however, it could be associated with the attempt to shift the paradigm which forced the Middle (Middle-Eastern) Slavs to define themselves in relation to Western Europe or Russia. The acceptance of the new North-South axis, where the South means the perfect, ancient ideal (according to such categories as: nature, culture, body), allows the Slavs from the North to see themselves as the diaspora longed-for by the Yugoslavs, and therefore it arouses their pride and hope. West-European nations that have so long colonized culturally the “East” and found them-

³⁵ Ideowe słowiańskie kazirodztwo jest nieodłącznym elementem polityczno-kosmogonicznego mitu, wyrazem potrzeby i chęci zachowania czystości rasowej (narodowej). Inna sprawa, że kazirodztwo wiąże się zwykle z degeneracją potomków.

³⁶ Używam tego określenia w sensie historycznym, jako ilustracji prezentowanych zagadnień. Zgadza się bowiem z badaczami kwestionującymi istnienie tego „typu” (zob. M. Kundera, *Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej*, przeł. M.L., „Zeszyty Literackie” 1984, z. 5, s. 14–31; M. Bobrownicka, *Człowiek Europy Środkowej: odrębna kategoria czy mit?*, w: *Pogranicza w centrum Europy*, Kraków 2003, s. 156–176; tejsze, *Europa Środkowa Milana Kundery, czyli destrukcja słowiańskiego mitu* [1992], w: *Narkotyk mitu...*, s. 91–100).

³⁷ Przez to określenie – za Željka Švrliju (*The Spectroetics of Neo-Slave Narratives: The Case of Ismael Reed's „Flight to Canada”*, w: *Postcolonial Dislocations: Travel, History, and the Ironies of Narrative*, ed. by Ch.I. Armstrong and Ø. Hestetun, Oslo 2006, s. 137) – rozumiem obsesyjne odnoszenie się do Europy Zachodniej. Ang. *specter*, czyli „widmo”: prześladowająca, nawracająca upórczywie myśl, zmuszająca do ciągłego rozpatrywania jej, kłopotliwa, ale też inspirująca.

selves “elder” and “more civilized” turn out to be “pitiful” “nightmares”. Poles, too, but they have a chance to return to their roots and ideal, cognate nations. The dream of the reunion with Yugoslavs, the authentic heirs of the ancient Greeks, was a new version of a comforting Slavonic myth, important at the time of interwar crises.

Adj. M. Kołodzińska

